

TEXNIK OLIY TA'LIM TALABALARI UCHUN KOMPYUTER GRAFIKASINING O'RNI VA AHAMIYATI

Nazarova Shaxnoza Shokirovna

**Namangan muhandislik-qurilish instituti,
"Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari"
kafedrası stajor o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13639256>

Annotatsiya: Kompyuter grafikasi texnik oliy ta'limda, xususan, muhandislik, arxitektura, informatika va multimedia fanlarida o'quv dasturining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Ushbu maqolada kompyuter grafikasining texnik ta'limdagi o'rni va ahamiyati o'rganiladi. Bu kompyuter grafikasi ijodkorlikni qanday rivojlantirishi, fazoviy tushunishni yaxshilashi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishi ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, texnik talabalar uchun murakkab ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, innovatsion echimlarni loyihalash va dasturiy ta'minot va raqamli kontentni ishlab chiqishda kompyuter grafikasi bo'yicha malaka qanchalik muhimligi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, kompyuter grafikasining texnik ta'limga integratsiyalashuvi talabalarni yuqori darajadagi grafik ko'nikmalarni, jumladan, o'yin, virtual haqiqat, avtomobil dizayni va aerokosmik muhandislikni talab qiladigan sohalarda martaba uchun tayyorlaydi. Xulosa texnik ta'limning dolzarbligi va sifatini saqlab qolish uchun kompyuter grafikasi texnologiyasining so'nggi yutuqlarini o'z ichiga olgan o'quv dasturlarini doimiy ravishda yangilash muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Kompyuter grafikasi, texnik ta'lim, muhandislik, fazoviy tushuncha, vizualizatsiya, raqamli dizayn, o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Kirish. Raqamli asrda kompyuter grafikasi texnik ta'limning asosiy jihati sifatida paydo bo'lib, oliy o'quv yurtlarida talabalar o'rtasida bilim berish va ko'nikmalarni shakllantirishga ta'sir qiladi. Kompyuter grafikasining qo'llanilishi turli xil texnik fanlarni, jumladan, muhandislik, arxitektura, informatika va multimediani qamrab oladi.[1] Ushbu maqolada kompyuter grafikasining texnik ta'limdagi asosiy roli va uning bo'lajak mutaxassislarining malakasini shakllantirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Texnik ta'limda kompyuter grafikasining o'rni

Kompyuter grafikasi o'quvchilarning murakkab ma'lumotlar va tuzilmalarni tasavvur qilish va manipulyatsiya qilish qobiliyatini oshirish orqali texnik ta'limda muhim rol o'ynaydi. Muhandislik fakulteti talabalari uchun kompyuter grafikasi komponentlar va tizimlarni loyihalash va modellashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularga real stsenariylarni simulyatsiya qilish va natijalarni samarali tahlil qilish imkonini beradi.[2] Arxitekturada kompyuter grafikasi fazoviy munosabatlar va estetik mulohazalarni intuitiv tushunishni ta'minlab, batafsil me'moriy dizaynlar va virtual yo'llarni yaratish imkonini beradi.

Kompyuter fanida, xususan, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va o'yin dizayni kabi sohalarda, kompyuter grafikasi foydalanuvchi interfeyslari, 3D modellar va animatsiyalarni ishlab chiqish uchun juda muhimdir. U virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) kabi immersiv ilovalar uchun zarur bo'lgan real tasvirlar va muhitlarni ko'rsatish uchun zarur bo'lgan vositalar va usullarni taqdim etadi. Ushbu ilovalar turli sohalarda, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ko'ngilochar sohalarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bu esa

kompyuter grafikasi bo'yicha malakani texnik talabalar uchun qimmatli mahoratga aylantirmoqda.

Kompyuter grafikasi orqali texnik ko'nikmalarni oshirish

Kompyuter grafikasining texnik ta'limga integratsiyalashuvi talabalarda bir nechta asosiy ko'nikmalarni oshiradi. Birinchidan, bu o'quvchilarni o'ylashdan tashqarida fikrlashga va murakkab muammolarga noyob vizual echimlarni ishlab chiqishga undash orqali ijodkorlik va innovatsiyalarga yordam beradi. Ikkinchidan, u mashinasozlik va arxitektura kabi uch o'lchovli makonni chuqur tushunishni talab qiladigan sohalarda muhim bo'lgan fazoviy vizualizatsiya ko'nikmalarini yaxshilaydi.[3] Uchinchidan, kompyuter grafikasi vositalari o'quvchilarga virtual muhitda o'z dizayn va yechimlarini sinab ko'rish va takrorlash, xatolarni minimallashtirish va aniqlikni oshirish orqali muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kelajakdagi ishchi kuchiga tayyorgarlik

Kompyuter grafikasini bilish tobora yuqori texnologiyali sohalarda martaba uchun zarur shartga aylanib bormoqda. Avtomobil dizayni, aerokosmik muhandislik, o'yin, VR/AR ishlab chiqish va raqamli marketing kabi sohalarda vizual tarkibni yaratish va boshqarishda malakali mutaxassislarini talab qiladi. Texnik oliy o'quv yurtlari kompyuter grafikasini o'z o'quv dasturlariga kiritish orqali talabalarni ushbu sohalarning rivojlanayotgan talablarini qondirishga tayyorlaydi.[4] Bundan tashqari, texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, yangi grafik vositalar va dasturiy ta'minotni moslashtirish va o'rganish qobiliyati kompyuter grafikasida mustahkam poydevorning muhimligini ta'kidlaydigan muhim mahoratga aylanadi.

O'quv dasturlarini ishlab chiqish va integratsiya

Texnik ta'lim dolzarb va samarali bo'lishini ta'minlash uchun o'quv dasturini doimiy ravishda kompyuter grafikasi texnologiyasining eng so'nggi yutuqlarini o'z ichiga olgan holda yangilab turish juda muhimdir. Bu nafaqat kompyuter grafikasining nazariy jihatlarini o'rgatish, balki eng zamonaviy dasturiy ta'minot va apparat vositalari bilan amaliy tajribani ham o'z ichiga oladi. Hamkorlikdagi loyihalar, sanoat hamkorliklari va amaliyotlar o'quv tajribasini yanada oshirishi mumkin, bu esa talabalarga real dunyo stsenariylarida kompyuter grafikasini qo'llash bo'yicha amaliy tushunchalar beradi.[5]

Xulosa. Kompyuter grafikasi texnik ta'limning ajralmas qismi bo'lib, muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shadi va talabalarni turli sohalarda kelajakdagi martaba uchun tayyorlaydi. Texnologiya rivojlanib borar ekan, kompyuter grafikasining ta'limdagi roli kengayib boradi, bu esa ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarini doimiy ravishda moslashtirish va takomillashtirishni talab qiladi, bu esa talabalarga raqamli va vizual dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni beradi.

References:

1. Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1990). Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley.
2. Hughes, J. F., Andries van Dam, McGuire, M., Sklar, D. F., & Foley, J. D. (2014). Computer Graphics: Principles and Practice in C. Pearson Education.
3. Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press.
4. Kobbelt, L., Botsch, M., Schwanecke, U., & Seidel, H. P. (2004). Feature-sensitive surface extraction from volume data. Computers & Graphics, 28(2), 245-254.
5. McCloud, S. (1993). Understanding Comics: The Invisible Art. Harper Perennial.